

SABZAVOT LOVIYASI KOLLEKSIYA NAV NAMUNALARI OQSILMIQDORINING TAHLILI

Abstract:

Sabzavot loviyasi donining sifatini oshirish maqsadidaseleksiya usullaridan foydalanish, to'g'ri tanlovlar olibborish uning biokimyoviy tarkibiga e'tibor qaratishmuhim hisoblanadi. Sabzavot loviyasi doniningbiokimyoviy tarkibi va sifatining o'zgarishi uninggenetik va nav xususiyatlariga, va tuproq-iqlimsharoitiga bog'liqdir. Navlarni baholashda oqsil-moymiqdorini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Key words:

Author of the article:

Yakubjonova Nodiraxon Avazxon qizi

Workspace (Education subject)

O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi genetikava o'simliklar eksperimental biologiyasi inistituti

Ma'lumki, bugungi kunda, oziq-ovqat muammosi, aholini ko'payishi, ekiladigan yer maydonlarini esakamayishi hamda ekologiyani buzilishi yangiyaratilayotgan navlarga bo'lgan talablarnikuchaytirmoqda. An'anaviy usullar yordamida ko'plabnavlar yaratilgan va yaratilmoqda. Lekin, ularningko'pchiligi zamon talablariga to'liq javob beraolmayabdi. Shuning uchun yangi, noa'anaviy usullarniqo'llab navlarni yaratish bugungi davr talabidir. Buniesa zamonaviy asbob-uskunalarsiz, ushbu uskunalardaishlay oladigan yetuk mutaxassislersiz amalga oshiribbo'lmaydi.

Ma'lumki, oxirgi o'n yillikda soya donining sifatinioshirish maqsadida seleksiya usullaridan foydalanib, olib borilgan maqsadli tanlovlar uning kimyoviytarkibini o'zgarishiga, ya'ni asosiy komponentlarhisoblangan oqsil va moy miqdorini umumiyko'rsatkichi 49,7 % dan 66,3 % gacha oshishigaerishilgan. Abdurazakova va boshqalarningtadqiqotlarida mahalliy yaratilgan navlarda oqsil vamoyning kuchli korrelyatsiyasi kuzatilgan. Adabiyotlarda keltirishilicha, Sabzavot loviyasidonidagi oqsil miqdori 24,0-60 % gacha bo'lishita'kidlagan .Allayarov va boshqalarning ta'kidlashichaular louri uslubi bilan tadqiq qilgan namunalarda oqsilmiqdori 39,5% dan 50.6% gachani tashkil qilgan. Sabzavot loviyasi donining sifatini oshirish maqsadidaseleksiya usullaridan foydalanish,to'g'ri tanlovlar olibborish uning biokimyoviy tarkibiga e'tibor qaratishmuhim hisoblanadi.

Sabzavot loviyasi doniningbiokimyoviy tarkibi va sifatining o'zgarishi uninggenetik va nav xususiyatlariga, va tuproq-iqlimsharoitiga bog'liqdir. Navlarni baholashda oqsil-moymiqdorini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sabzavot loviyasi dunyoda eng keng maydonlardayetishtiriladigan moyli ekin, shuningdek insonlaruchun ham, qishloq xo'jalik hayvonlari uchun ham muhim oqsil manbai hisoblanadi

Respublikada bugungi kunda dukkakli ekinlar,jumladan sabzavot loviyasining yangi navlarini sinashva muayyan tuproq-iqlim sharoitga moslashtirish, serhosil, sifatli, ekologik toza don mahsulotiyetishtirish, saqlash hamda tuproq unumdorliginioshirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqishga alohidae'tibor qaratilmoqda. Sabzavot loviyasi urug'ida ko'pmiqdorda moy (17...25 %) va oqsil (35...55 %) mavjud, shuningdek eng muhim qishloq xo'jaligi ekinlari orasida birinchi o'rinda turadi

Ma'lumki Sabzavot loviyasining reproduktivbosqichlarida (R2-R6) abiotik stresslar urug'larningunib chiqish sonini, hayotchanligini va unib chiqishkuchini kamaytirishi va kimyoviy tarkibinio'zgartirishi mumkin Qurg'oqchilik Sabzavot loviyasiurug'idagi oqsil miqdorini kamaytiradigan eng muhimcheklovchi omil hisoblanadi

Agroiqlimiy omillar ta'sirini o'rganish shuniko'rsatdiki, ob-havo sharoiti va o'sayotgan mintaqagaqarab Sabzavot loviya urug'idagi oqsil miqdori 10-15% gacha o'zgarishi mumkin.

Bizning tadqiqotimizdaham, boshqa mualliflarning fikriga ko'ra, haroratoshishi bilan oqsil miqdori oshadi. Moy miqdori namlikva nisbatan past haroratda, oqsil esa quruq ob-havo vayuqori haroratda yuqori bo'lganligi kuzatilgan.

Introduksiya qilingan nav namunalarni seleksiyajarayonlariga jalb etish, urug' tarkibida oqsil va moymiqdori yuqori bo'lgan navlarni yaratish, aholini oqsilva o'simlik moyi bilan ta'minlash, chorvachilik vaparrandachilikni rivojlantirish bugungi kun davr talabibo'lib, dolzarb hisoblanadi.

Sabzavot loviyasi donining sifatini oshirishmaqsadida to'g'ri tanlovlar olib borish uningbiokimyoviy tarkibiga e'tibor qaratish muhimhisoblanadi Sabzavot loviyasi donining biokimyoviytarkibi va sifatining o'zgarishi uning genetik va navxususiyatlariga, va tuproq-iqlim sharoitiga bog'liqdir. Navlarni baholashda oqsil miqdorini o'rganish muhimahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, oxirgi o'n yillikda sabzavot loviyasidonining sifatini oshirish maqsadida maqsadli tanlovlaruning kimyoviy tarkibini o'zgarishiga, ya'ni asosiykomponentlar hisoblangan oqsil miqdorini umumiyko'rsatkichi 49,7 % dan 66,3 % gacha oshishigaerishilgan

Adabiyotlarda keltirishilicha, Sabzavot loviyadonidagi oqsil miqdori 24,0-60 % gacha bo'lishita'kidlagan Oqsil miqdori va aminokislotalar tarkibiSabzavot loviyasi turi yoki naviga qarab o'zgaribboradi. Bu xususiyat navlarning genetik jihatdanfarqlanishi bilan izohlanadi.

Tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasi fanlarakademiyasi genetika va o'simliklar eksperimentaldiologiyasi institutida olib borildi.

ITI tajriba xo'jaligining dala maydonlarida olibborildi. O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasigenetika va o'simliklar eksperimentaldiologiyasiinstituti laboratoriyasida tajribalar o'tqazildi. Sabzavotloviyasi kolleksiya nav-namunalari urug'larinilnfraskan-3150 qurilmasi yordamida biokimyoviytarkibi (oqsil va miqdori) tahlil qilindi. Tadqiqotobyekti sifatida Rossiya- Kasnodarga oid ertapisharAmaltiya, Bona,Jingalak sabzavot ,garmoniya,oltinsakson,oltin bo'yin namunalari, andoza nav sifatidazvezda

vastoka o'rtapishar navidan foydalanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Sabzavot loviyasikolleksiya nav namunalari donining biokimyoviytarkibi quyidagicha tahlil qilindi. Jadval natijalarigako'ra, nav-namunalarning oqsil miqdori 38,7 % (Jingalak sabzavot) dan 40,0 % (oltin sakson) gachabo'lganligi namoyon bo'ldi. Nav-namunalarningaksariyatida belgi bo'yicha ko'rsatkich 38,0-39,0 % nitashkil etdi.

Sabzavot loviyasi kolleksiya nav namunalari urug'larining biokimyoviy tarkibi

№ Nav namunalari	Tarkibi(%)		
	oqsil M±m	moy M±m	Oqsil+moy M±m
1 Amaltiya	39,00±0,25	18,44±0,25	57,44±0,40
2 Bona	39,00±0,29	20,00±0,15	59,00±0,35
3 Jingalak sabzavot	40,00±0,35	20,0±0,18	60,00±32,0
4 Garmoniya	40,00±0,32	19,0±0,17	59,00±0,36
5 Oltin sakson	40,00±0,36	20,0±0,19	60,00±0,42
6 Oltin bo'yin	38,03±0,15	18,62±0,25	56,65±0,35

Zvezda vastoka navida oqsil miqdori 38,03 % nitashkil etib, Rossiya nav-namunalarning barchasi belgibo'yicha andozadan ustunligi qayd etildi. Amaltiya vaBona nav-namunasida ham oqsil va miqdori bo'yichayuqori ustunlik qayd etilib, tegishli ravishda oqsilmiqdori 40,0 % va 40,0 %, ni tashkil etdi. Ertapisharnav namunalarda daraja bo'yicha ,oltin bo'yin -o'rtacha oqsilli (38,70 %) va daraja bo'yicha o'rtachamoyli (18,44 %); Bona-o'rtacha oqsilli (38,92 %) vadaraja bo'yicha o'rtacha moyli darajadan yuqori (20,0 %), Zoryushka--o'rtacha oqsilli darajadan yuqori (20,0 %) va daraja bo'yicha o'rtacha moyli darajadan yuqori(19,93%), Inga-o'rtacha oqsilli darajadan yuqori(39,56 %) va daraja bo'yicha o'rtacha moyli (18,95 %), o'rtapishar Da'gavor 302 navi urug'ining oqsil vamoy miqdoriga ko'ra, 39,23 % o'rtacha oqsillidarajadan va 20,00 %-o'rtacha moyli darajadan yuqoribo'lganligi aniqlandi.(1-jadval)

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Atabayeva X.N, Isroilov I.A. Takroriy ekilgansabzavot loviya navlarining o'sishi, rivojlanishi vahosildorligiga minera l o'g'itlarning ta'siri. Sholichilikva dukkakli-don ekinlarini rivojlantirishningistikbollari: Xalqaro simpozium materiallari-Toshkent, 1998. -B.27-28.
2. Xalikov B.M, Imiiov A.A. Ekish me'yorlari vatakroriy ekinlarning tuproq hajm og'irligiga ta'siri.Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachiliknirivojlantirishning ilmiy asoslari: Xalqaro ilmiy-amaliykonferensiya maqolalari to'plami. - Toshkent, O'z PITI. 2006.-B.9